

QISHKI NOK NAVLARINI SAQLASHDA MEVALARIDAGI BIOLOGIK FAOL MODDALARNING O‘ZGARISHLAR DINAMIKASI

¹Shoumarov Xikmat Baxramovich, ²Djabbarov Zikrillo Abdumaxsudovich

¹Toshkent davlat agrar universiteti professori, ¹Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14015843>

Annotatsiya Ilmiy maqola nok mevalarini yetishtirish va ularning saqlash davomida, mevalarni tabiiy kamayish darajalari tahlil etildi. Bunda sovutkichsiz va sovutkichli saqlash omborxonalarda nok mevalarini saqlash davomida mevalarni tabiiy kamayish darajalari turlicha bo‘lganligi kuzatildi. Asosan nok mevalari oddiy sovutkichli omborxonalarda saqlanganda mevalarni tabiiy kamayish darajasi sovuqxonada saqlangan nok mevalariga nisbatan katta tafovut mavjudligi aniqlandi.

Kalit so‘zlari: nok , meva, meva o‘lchami, morfometrik, rang shkalasi,, saqlash ombori, harorat nisbiy namlik.

Kirish hozirgi vaqtda dunyo miqyosida nok mevalarini yetishtiruvchi ko‘plab davlatlarda, jumladan; Xitoy, Argentina, AQSH, Italiya va Turkiyada nok mevalarini yetishtirish, hosildorligi va hajmini oshirish, sifatli va ekologik sof mevalarni ko‘paytirish va ularni saqlab ozuqaviyligi hamda shifobaxshligini yo‘qotmagan holda aholiga yetkazish bo‘yicha olimlar tomonidan ko‘plab ilmiy-tadqiqotlar olib borilmoqda. Shunday bo‘lsada, hozirda nok mevalarini saqlashning resurstejamkor, xalqaro standartlarga mos, samarali elementlarini ishlab chiqish, saqlashga mos nok navlarini saqlanuvchanligini oshirish, biokimyoviy tarkibini saqlangan holda sifat ko‘rsatkichlarini oshirish bo‘yicha tadqiqotlarga alohida e‘tibor qaratilgan.

Tadqiqotning obyekti sifatida nokning qishgi “Zimnyaya nashvati”, “Royal zimnyaya” navlari tanlab olingan.

Tadqiqotning predmeti. Nok mevalarini agrotexnologik yetishtirish sharoitini saqlash jarayoniga ta‘siri va navlar kesimida nok mevalarini sifat ko‘rsatkichlariga, tabiiy yo‘qotish darajasiga, saqlash jarayonida yuzaga keluvchi turli ta‘sir etuvchi omillar va uzoq muddat saqlash davomida sovutgichli omborxonada havosining nisbiy namligi, harorati va havo aylanishini boshqarish hisoblanadi.

Tadqiqotning usullari. Tadqiqotlarda nok mevalarini GOST 25999-83 standarti, nokni saqlashgacha va saqlashdan keyingi tarkibidagi mono va disaxaridlar, organik kislotalar, **pektin moddalari – karbazol usuli bilan; nokni tatib ko‘rish orqali organoleptik baholash** koeffitsiyentlarini aniqlashda Ye.P.Shirokov va V.I.Polegayevlarning uslubi bo‘yicha tahlil etilgan.

Tadqiqot natijalari: Qishki nok navlari mevalarini saqlash davomida ularni tinim davrida asta-sekin pishib yetilishi kuzatiladi. Mevlarda pishib yetilish davrigacha bir qancha o‘zgarishlarni kuzatish mumkin bo‘ladi. Nok mevalarini qobig‘i (ekzokarpiy) qismi pishiq va qalin, meva eti (mezokarpiy) zich bo‘lsa, ularning saqlanuvchanligi yuqori bo‘ladi. Biz tajribalarimiz davomida o‘rganilayotgan nok navlarini ushbu hususiyatlarini tahlil etdik va o‘rgandik.

Toshkent viloyati hududlarida yetishtirilayotgan qishki nok navlari yuqorida aytib o‘tilgan jihatlari bilan ajralib turadi. So‘ngi yillarda nok mevalarini uzoq muddatga saqlashda bir qancha serhosil nok navlarini bir qator ko‘rsatkichlar bo‘yicha yangi navlarni tanlash hisobiga

mevalarni saqlash davomiyli uzayganligini aytib o‘tishimiz joiz.

Qishki nok navi mevalarini sovutkichli omborxonada 4 oy davomida saqlaganda, ularda quruq moddalar miqdori asta-sekin o‘shib borishi bilan tavsiflanadi va barcha qishki navlar saqlashning dastlabki bosqichida 1,6-2,1 % va 1,5-2,0 oydan so‘ng esa quruq moddalarning miqdori kamayishi bilan tavsiflanadi. Shu bilan birgalikda meva tarkibidagi polisaxaridlarning eruvchan qandga o‘tishi va keyinchalik saqlash davrida asta-sekin kamayishiga bog‘liqligi kuzatildi.

Saqlash davomida meva tarkibidagi quruq moddalarga o‘xshab, saqlashning birinchi oylarida barcha navlarda qandning umumiy miqdorini ko‘payishi kuzatildi. Bu esa mevalarni saqlash davomida omborxonadagi harorat va havoning nisbiy namligidan ko‘ra ko‘proq nokning pomologik navini hususiyatiga bog‘liq ekanligi aniqlandi. Meva tarkibida qandning to‘planishini ko‘payish jarayoni 2 oy davom etgan bo‘lsa, keyingi jarayonlarda uning miqdori nisbatan kamayganligi aniqlandi. Nokning Royal zimnyaya navida bu holat butun saqlash muddati davomida qandning ko‘payishi kuzatildi.

Saqlash davomida qishki nok navlari mevalaridagi quruq moddalarning dinamikasi qo‘yidagicha bo‘ldi. Saqlashga joylashtirilgan mevalar nafas olishda kislotalarning intensiv o‘zlashtirilishi meva tarkibidagi qandga qaraganda past haroratlarda oksidlanish reaksiyalariga kirishishi osonroq bo‘lganligi bilan izohlanadi. Shu sababli qishki nok mevalarida ushbu ko‘rsatkichning asosiy tendensiyasi butun saqlash davomiyligida uning pasayishiga olib kelganligi aniqlandi.

Saqlash davomida mevalar tarkibidagi askorbin kislotasining asosiy o‘zgarishi diapazoni 6,4-7,3 mg/100 g oralig‘ida bo‘lib, qishki nok navlarining mevalari tarkibidagi askorbin kislotasi yuqori bo‘lganligi aniqlandi. Zimnyaya nashvati navida askorbin kislotasi miqdorining chiziqli pasayish dinamikasi bilan tavsiflanadi.

Zimnyaya nashvati navida mevalarni saqlashga joylashdan oldin ko‘proq vitamin C ni mos ravishda 1,1 va 1,2 mg/100 g ni tashkil etgan bo‘lsa, 4 oydan so‘ng esa turli darajada bo‘lib, ushbu vitamin C 0,4 va 0,8 mg/100 g ga kamayganligi kuzatildi.

Ta’kidlab o‘tilganidek, nok mevalarini saqlashda sovutkichli omborxonada haroratini va havoning nisbiy namligini o‘zgarishi keskin ravishda mevalar tarkibidagi vitamin S ning ham o‘zgarishiga ta’sir ko‘rsatdi. Nok mevalarini saqlashning yakuniy bosqichida mevalarda askorbin kislotasining yo‘qolishi 3,3 mg/100 g gacha kamayganligi aniqlandi. Bu esa birinchi navbatda saqlash haroratining o‘zgarishi va ularga navning individual reaksiyasi bilan izohlanishi mumkin bo‘ladi.

Saqlash davomida nokning turli xil navlarining R-faol moddalarining dinamikasini taqqoslash orqali polifenol moddalarni hosil bo‘lish darajasi turlicha ekanligi aniqlandi. Nok mevalarida ushbu biokimyoviy ko‘rsatkichning maksimal hosil bo‘lishi Zimnyaya nashvati navida eruvchan pektin - 25,1 mg/100 g, pektin moddalar - 23,0 mg/100 g va protopektin - 21,4 mg/100 g. Shuningdek Royal zimnyaya navida esa ushbu moddalar mos ravishda 24,2 mg/100 g, 23,1 mg/100 g va 22,2 mg/100 g ni tashkil etdi.

Nok navlari mevalarini saqlash davomiyligi ko‘p jihatdan meva tarkibidagi pektin moddalar, meva tarkibidagi dastlabki saqlash davridagi mavjud protopektin bilan ifodalanadi. Meva hosil bo‘lish davrida protopektin miqdori eruvchan pektinlarga nisbatan ustun bo‘lib keyinchalik uning miqdori va pektin moddalarining umumiy miqdori sekinlik bilan kamayadi va bir vaqtning o‘zida ortib borishi kuzatiladi (1-rasm).

1-rasm. Saqlashda qishki nok navlarida biokimyoviy ko‘rsatkichlari, mg/100 g.

Qishki nok navlarida protopektin miqdori ko‘proq bo‘ladi va bu ko‘rsatkich nok mevalarini saqlash muddatining asosiy omillaridan biri bo‘lib hisoblanadi. Qishki nok navlari mevalarining tovarliligi va biokimyoviy tahlillari asosida nokning Royal zimnyaya navi mevalari tovarliligi, sifat ko‘rsatkichlari saqlanib qoladi va mevaning biologik xususiyatlarini hisobga oladigan bo‘lsak ushbu nok navi mevalarini to‘rt oydan ortiq muddat davomida sovutkichli omborxonada saqlashning imkoni mavjud degan xulosaga kelish mumkin.

Xulosa: Texnik pishib yetilgan nok navlari mevalarini sovutkichli omborxonalarda harorat 4-6 °S va havoning nisbiy namligi 80-85 % da saqlash jarayonida meva tarkibidagi faol moddalar o‘zgarishi jadallashmaydi va saqlanuvchanligi uzoq muddat bo‘ladi. Nok mevalarini saqlashda mahsulot sifati va biokimyoviy tarkibining o‘zgarishi omborxonalar turlariga keskin ravishda bog‘liqdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Кожина, Л. В. Влияние условий хранения на восприимчивость к загару яблок сорта Антоновка обыкновенная / Л. В. Кожина, В. Л. Урнев // Хранение и переработка сельхозсырья. - 2014. - № 1. - С. 39-43.
2. Криворот, А.М. Экономическая эффективность длительного хранения плодов / А.М.Криворот: сб. науч. тр., Самохваловичи, Республика Беларусь. - 2006. - Т. 18, 4.2. - С.252-256
3. Криворот А.М. Прогнозирование сроков уборки и лежкости плодов яблони белорусского сортимента. А.М. Криворот: Автореф. дис. канд. с-х. наук. -Самохваловичи,- 2001. – С. 20.

4. Nortojiyev B. Sh., Narqulova I. F., Sheraliyev H., «LIMON MEVALARINI SAQLASHDA TABIIY KAMAYISH KO‘RSATKICHLARI» Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi www.tadqiqotlar.uz 6-to'plam 1-son aprel 2024 -B. 291-294.